

НАҚШИ ПЕШВО ДАР ТАКМИЛИ МУАССИРИИ ИДОРАКУНИИ КОРХОНАҲО ВА ШИРКАТҲО

АШУРМАҲМАДИЁН ФАЙЗИДДИН АШУРМАҲМАД

Омӯзгори кафедраи менеҷмент Ва ташкили сайёҳии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба
номи Носири Хусрав

НАИМОВ БЕКМУРОД ҚУНҒУРОТОВИЧ

номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи менеҷмент ва ташкили сайёҳии
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Дар мақолаи мазкур муаллифон равишҳои пешвоӣро дар идоракунии корхонаҳо ва ширкатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор дода чунин такид намудааст, ки дар илмӣ менеҷменти муосир механизмҳои ташаккул ва равишҳои пешвоӣ дар идоракунии корхонаҳо мавҷуд аст, ки шартҳои асосии фаъолияти онро мавқеи ва нуфузи ҳар як роҳбар муайян менамояд.

***Калидвожаҳо:** сарварӣ, менеҷменти муосир, корхона ва ширкатҳо, оқил, гуфтори нек, хислатҳои шоистаи роҳбарӣ, қобилияти хуби идоракунии.*

РОЛЬ ЛИДЕРА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И КОМПАНИЯМИ

АШУРМАҲМАДИЁН ФАЙЗИДДИН АШУРМАҲМАД

Преподаватель кафедры менеджмента и организации туризма ДДБ имени Насира
Хусрава

НАИМОВ БЕКМУРОД ҚУНҒУРОТОВИЧ

кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой менеджмента и управления и
организации туризма Бохтарского государственного университета имени Насира Хусрава

В данной статье авторы проанализировали подходы к лидерству в управлении предприятиями и компаниями Республики Таджикистан и предположили, что в научном современном менеджменте существуют механизмы формирования и подходы к лидерству в управлении предприятиями, основным условием деятельности которых является положение и влияние каждого руководителя.

***Ключевые слова:** лидерство, современный менеджмент, предприятия и компании, умный, хорошая речь, хорошие лидерские качества, хорошие управленческие навыки.*

THE ROLE OF A LEADER IN IMPROVING THE MANAGEMENT EFFICIENCY OF ENTERPRISES AND COMPANIES

ASHURMAHMAD FAIZIDDIN ASHURMAHMAD

teacher of the department of tourism management and organization of DDB named after
Nasir Khusrav

NAIMOV BEKMUROD KUNGUROTOVICH

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Management and Tourism
Organization at Bokhtar State University named after Nasiri Khusrav

In this article, the authors analyzed approaches to leadership in the management of enterprises and companies in the Republic of Tajikistan and suggested that in modern scientific management

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

there are mechanisms for the formation and approaches to leadership in enterprise management, the main condition of which is the position and influence of each leader.

Key words: *leadership, modern management, enterprises and companies, smart, good speech, good leadership qualities, good management skills.*

Дар мақолаи илмӣ моҳияти пешвой ҳамчун омили асосии такмили механизми идоракунии муассир дар корхонаҳо ва ширкатҳо баррасӣ гардидааст. Нақши Пешво ҳамчун муҳаррики равандҳои инноватсионӣ, баландбардории сатҳи самаранокии ташкилот ва ташаккули фарҳанги корпоративӣ пешниҳод шуда, зери таъсири пешвой, корхонаҳо қобилияти мутобиқшавӣ ба бозор, ва ба роҳ мондани стратегияҳои рушд ва таҳкими иқтисодии инсонӣ меафзояд.

Дар шароити тағйирёбандаи иқтисодӣ ва рақобати шади бозорӣ, зарурати такмили идоракунии муассир дар корхонаҳо беш аз пеш эҳсос мешавад. Яке аз омилҳои ҳалкунанда, ки ба сифати идоракунӣ таъсири мустақим мерасонад, пешво мебошад. Пешво на танҳо роҳбар ё менеҷер аст, балки шахсе мебошад, ки бо коркард ва татбиқи идеяҳои нав, истифодаи оқилонаи захираҳо ва ташвиқи гурӯҳ ба ҳадафҳои стратегӣ таъсири бузург мерасонад.

Дар чунин муҳит, нақши пешво аз доираи идоракунии маъмурӣ берун рафта, ба як унсури муҳими ташаккули рушди устувор табдил ёфтааст.

Пешвой дар илмӣ муносири менеҷмент маҷмӯи қобилиятҳо ва усулҳои таъсиргузори роҳбар ба кормандон бо ҳадафи расидан ба натиҷаҳои мушаххас мебошад.

Дар назарияи илмӣ муносири менеҷмент ду мафҳуми наздик, вале мухталиф вучуд дорад:
1.Роҳбар — шахсе, ки вазифаи расмии идоракуниро ба зимма дошта аз рӯи он фаъолияти кории худро бароҳ менамояд;

2.Пешво — шахсе, ки тавассути таъсири шахсӣ, эътимод ва неру додани дигаронро ба иҷрои ҳадафҳои арзишманд раҳнамои месозад.

Пешво метавонад роҳбар бошад, вале ҳар роҳбар ҳатман пешво нест. Дар муҳити корӣ, пешво касест, ки кормандон аз ӯ на аз рӯи тарс, балки аз рӯи эҳтиром ва боварӣ пайравӣ менамоянд.

Пешвой дар шароити муосир бояд дорои сифатҳои зерин бошад: қобилияти муоширати самаранок, масъулиятшиносӣ, адолат, эътимодноӣ, қобилияти қарорҳои стратегӣ қабул кардан ва ташвиқи кормандон ба навоарӣ чихати рушди истеҳсолот ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корӣ[1,].

Тавре, ки маълум аст, дар ҳаҷони муосир, ки иқтисод босуръати кайҳони рушд мекунад ва рақобат дар бозор шиддат меёбад, нақши пешвой дар фаъолияти муассисаҳо ва ширкатҳо аҳамияти ниҳоят калон дорад. Пешво шахсест, ки метавонад дастаи кориро илҳом бахшад, ҳадафҳои стратегиро муайян намуда, самти рушди ташкилотро мушаххас созад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иқтисоди бозорӣ тадриҷан инкишоф меёбад, зарурати доштани роҳбарони дорои тафаккури пешвой ба таври возеҳ эҳсос мегардад.

Пешвой дар сохтори идоракунии корхона ва ташкилотҳо на танҳо масъули идоракунӣ, балки манбаи ташаббус, рӯҳбаландӣ ва илҳом аст. Дар шароити муосир чихати идоракунии корхона, ширкатҳо ва ташкилотҳо як чанд вазифаҳои асосии пешвой вучуд дорад, ки аз инҳо иборатанд:

- 1.Муайян кардани самти стратегӣ – таҳияи ҳадафҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат;
- 2.Ташаккули муҳити эътимод – эҷоди фазои ҳамкорӣ, ки кормандон худро арзишманд эҳсос намоянд;
- 3.Мотивасия ва рушди кадрҳо – дастгирии кормандон дар рушду омӯзиш чихати баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот;
- 4.Татбиқи навоарӣ – ҳавасманд кардани фикрҳои нав ва технологияи муосир дар раванди идоракунӣ;
- 5.Назорати самаранок – идоракунии самти корҳо ва арзёбии натиҷаҳо.

Дар илмӣ муосири менечмент як чанд хусусиятҳои пешвои муассир вучуд дорад, ки дар фаъолияти идоракуни аз онҳо самаранок истифода карда мешавад. Пешвои воқеӣ бояд дорои маҷмӯи сифатҳои шахсӣ ва касбӣ бошад. Аз ҷумла:

Дурандеши ва қобилияти таҳияи стратегӣ;
Ростқавлӣ ва адолатпешагӣ;
Маҳорати гӯш кардан ва даркнамудани эҳтиёҷоти кормандон;
Эътимоднокӣ ва масъулиятшиносӣ;
Қобилияти ҳалли мушкилотҳо;
Иқтидори таъсиррасонӣ ба дигарон.

Дар шароити имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки муносибатҳои шахсӣ дар қорҳо нақши муҳим доранд, пешво бояд тавонад миёни усули касбӣ ва фарҳанги миллӣ тавозунро дуруст нигоҳ дошта тавонад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар солҳои охир, дар ширкатҳои бузург дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мисли Tcell, Babilon-T, Orienbank, Coca – Cola Тоҷикистон ва дигар ширкатҳои муваффақ дар бозори дохили ва байналмилали, низоми идоракунии муосир бо унсурҳои пешвоӣ рушд намуда истодааст.

Пешвоён дар чунин қорхона ва ширкатҳо кӯшиш мекунанд, ки:
муҳити дӯстона ва эътимоднокро байни кормандон ташкил намојанд;
дастаҷоро тавассути ҳавасмандгардонӣ ва эътирофи дастовардхороҳбарӣ кунанд;
ба навоарӣ ва рушди технологияҳои муосир диққати аввалин дараҷа зоҳир намојанд.

Албатта ингуна равишҳо нишон медиҳанд, ки фарҳанги идоракунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тадриҷан аз модели фармонравои ба модели ҳамкориву эътимод густариш ёбад.

Вобаста ба ин гуфтаҳо, омӯзишу таъкик ва муайян кардани равишҳои пешвоӣ дар ширкату қорхонаҳо бештар аз истифодаи шаклу усулҳои пешинаи моделҳои макотиби гуногуни таърихӣ лозимаи инсонӣ истифода карда мешаванд, ки ин дар бештари ширкату қорхонаҳои тараққикардаи ҷаҳон истифода бурда мешаванд. Истифодаи шаклҳои муосири пешвоӣ дар раванди истеъсолот аз макотиб ва донишмандии хирадмандон бештар вобаста мебошад. Вобаста ба даври замон, рушди ақлонии касби инсонҳо имкони шакли навинро пайдо карданро доранд, ки барои оянда ҷамъун пули инсонгузар хизмат хоҳад расонид[2, с.34].

Дар ҳақиқат модели асосии пешвои ин «Модели фардӣ» - пешво мебошад, ки пешво бояд онро бисозад. Яъне сифатҳои фардии худро рушд дода ба як низоми муайяне дароварда, онро ба лозима муаррифӣ намојанд. Инро дар илми роҳбарӣ сифати ӯнари ва имконоти қобилияти сарвар меноманд. Ин сифатҳо вобаста ба давраҳои замони рушди инсонҳо инкишоф ёфта пухта мерасанд. Зарурати истифодаи низоми пешвоӣ ва неъматҳои ба дастовардаи давраҳои рушдро бо мақсади судоварӣ дар шакли модели шинохти фаъолияти пешвоӣ талаботҳои муосири ҷамъиятӣ ба вуҷуд меоваранд.

Ҷунари фардии пешво, ин қобилияти илрои ҳаракатҳои касбии уро меноманд, ки асосанро қобилияти азаливу вуҷудии шахс ташкил дода, дар натиҷаи омӯзиши пайвастаи касби рушду нумӯ ёфта, судовар мегардад. Рафторҳои ояндаи пешво натиҷаи бороварии ҷамон қобилиятҳои мебошанд, ки дар натиҷаи захмати устодон ва таърибаи зиндагии равшан гаштааст.

Мо дар мақолаи худ дар натиҷаи омӯзиш ва таъкикотҳои ҳаракат ба он намудем, ки қулли ин омилҳо ва қонуниятҳои ташаккули пешвоиро дар шакли равиши навини сарварӣ пешкаш намуда, барои омода намудани пешвоӣ қомилӣ аз нигоҳи илмӣ маълумоти арзандаи худро пешниҳод намуда бошем.

Очеркҳои таърихӣ ва тарзу усули инсонсозии макотибҳои олий гувоҳи аз он медиҳанд, ки инсоният дар тамоми даври замон ҳаракати пешвосозиро дошта, моделҳои гуногуни фардии пешвоён низ маълум будааст. Бояд қайд намоем, ки ин қонуниятҳои қариб дар ҳама даври замон донишмандон - пешвоёни асили таърихи дастгириву эътиром доштаанд ва дар бештари фаъолиятҳои истифода менамуданд[3, с.28].

Аксари донишмандони бахши илмӣ менельмент омилҳо ва равишҳои асосии ташаккули пешвоиро дар менельменти касбӣ аз рӯйи хусусиятҳои ҷунин гуруҳбандӣ намудаанд, ки бештари онҳо дар мисоли ширкату корхонаҳо дар Љумбурии Тоҷикистон мушоҳида намудан мумкин аст. Аз ҷумла,

1. Ба инсонҳо бовар қардан лозим мебошад. Ба хотири он, ки дар менельменти корхона инсонҳо бо мақсади ягона коллективӣ ташкил мекунад, ӯ яке соҳиби даралаи муайяни касбу ӯнаро буда, рушд ёфтаанд ва муроду мақсади амалигардонии фикру ақидаи касбии солими худро дар корхона доранд. Ин равиши номбурдашуда, яке аз равишҳои асосӣ дар бештари ширкату корхонаҳо доништа мешавад. Боварии бузург бар худ бар зердастони худ, яке аз роҳҳои расидан ба муваффақиятҳо дар назди худ гузошташуда, доништа мешавад. Аз ин ҷост, ки дар бештари ширкату корхонаҳо, ки дар Љумбурии Тоҷикистон амал мекунад дар баробари фаъолияти роҳбарон боз ёрдамчиён, муовинон ва вобаста ба сохторҳои мудирони шӯбаҳо қор ва фаъолият менамоянд. Роҳбарии корхона ба онҳо боварӣ намуда, бештари фаъолиятҳои он бахшро ба ӯндаи онҳо вогузоштаанд, ки амалӣ гардидани он боиси рушди истеҳсолот ва баланд гардидани самаранокии он хоҳад гардид.

2. Ба қормандон иттилооти аниқу зарури ва саривақтию дақиқ лозим мебошад. Яъне оид ба ҳолатҳои гуногуни фаъолияти касбӣ онҳо бояд бохобар бошанд. Дар назар дошта мешавад иттилоот дониши касбӣ оид ба фаъолият ва ӯнаро қордонӣ дар ҳолатҳои гуногуну воқеии меънатӣ шартӣ зарурӣ баҳисоб рафта, дар рушду инкишофҳои ширкату корхона, иттилооти дурусту зарури нақши бағоят муҳим дошта, боиси истеҳсоли маҳсулотҳои лозимӣ ва ба ӯамбият зарур мегардад. Пешвоён ва мутахассисони қордон меҳдонанд, ки дастраси доштани қормандон ба иттилооти зарурӣ боиси сари вақт равиш намудани қамбудиҳои ӯйдоста мегардад. Ҳамчунин доштани иттилооти муосир боиси истеҳсол ва хизматрасониҳои муосир дар раванди фаъолияти меънатӣ мегардад.

Дар баробари ин гуфтаҳо яке аз роҳҳои ноил гаштан ба боварии қормандон ин доимо баланд бардоштани ӯавасмандии онҳо барои илҳои қорҳои мебошад. Қормандон имқон доранд, ки дар қорсҳои баландбардории ихтисос иштирок намуда, донишҳои худро мустақкам намоянд. Вақте ки қормандон аз қорсҳои баландбардории ихтисос мегузаранд, онҳо метавонанд қобилияти зеънии худро самаранок истифода бурда, эълдорӣ намуда, ӯавасманд гарданд. Маъз баланд будани даралаи дониши касбии қормандон имқон меҳинад, ки онҳо дар ӯоҳнаҳои мақсаднок фаъолони иштирок намуда ба муваффақиятҳо бузург ноил гарданд[4, с.84].

Барои бештари қорхонаҳо ва ташкилотҳои муваффақи замони муосир идорақунии донишҳои асосӣ навоқарҳои қадид ва барқарории рақобатқазирӣ онҳо мебошанд. Идорақунии захираҳои инсонӣ, баҳусус сармоқии донишҳои дар замони муосир ду нави вазифақор ба ташкилотҳои фароқам меорад: тактиқӣ, ки ба ташаккули донишҳои касбии қавобғӯи талаботи истеҳсолқунандагон боисшаванда; стратегӣ, вобаста ба рушд ва татқиқи стратегияҳои қорони рушд ва инкишофҳои захираҳои инсонӣ мусоидатқунанда. Дар иқтисодиёти имрӯза нақши асосиро захираҳои инсонӣ қамқун омили асосӣ дар раванди репродуктивӣ иқро намуда истодааст. Ин аз нуқтаи назари интегратсияи муҳити иқтисодӣ, афзоиши нақши тиқорати инноватсионӣ, қорӣ намудани модели системаҳои электронӣ, қатти интернетӣ, технологияҳои барномавии ҳозиразамон ва технологияҳои иттилоотӣ доништа шудааст. Пешво дар идорақунии ташкилоту ширқатҳои на танҳо объектҳои идора менамоқд, балки муайянқунанда ва пешбарандаи фаъолияти ташкилотҳои ва ширқатҳои доништа мешавад.

Дар шароити иқтисодиёти имрӯза, як шахс қам дар тарқиби қомплексии бисёрқонибаи муносибатҳои истеҳсолӣ ва қам дар системаҳои робитаҳои иқтисодӣ ва фарқангӣ иштирок меқунанд. Мувофиқ ба ин талаботи асосии қорфармо нисбат ба қормандон бояд мувофиқ ба талаботи асосии иқтисодиёти имрӯза муайян қарда шавад. Дар иқтисодиёти муосир, идорақунии сармоқии инсонӣ барои расидан ба афзалиятҳои рақобатнокӣ, таъмини сифатҳои баланди маҳсулот ва баҳусус рушди иқтисодиёт мусоидат менамоқд[5, с.66].

Тавре, ки маълум аст, масъалаи идоракуни ва рушди пешвий касбӣ дар асарҳои файласуфони форсу тоҷик, ки дар замонҳои гуногун зиндагӣ намудаанд, яке аз масъалаҳои асосӣ ба шумор рафта, онҳо оид ба ин масъала, фикру ақидаҳои ҷолиб пешниҳод намудаанд, аз ҷумла Конфутсий, Суқрот, Платон, Аристотел, Ал – фаробӣ, Абӯалӣ ибн Сино, Ҷалолиддини Румӣ, Имом Ғаззоли ва дигарон оид ба ташаккули ҷомеаи инсонӣ ва некӯахлоқии мардум асарҳои мондагор эҷод кардаанд. Дар ин асарҳо онҳо ба қобилиятҳои касбии меҳнатии одамон, малакаҳои донишу ҳунар ва сатҳи маълумотнокии онҳо диққати махсус додаанд. Олими бузурги соҳаи тиб Абӯалӣ ибн Сино таъкид менамояд: «Рӯҳи инсон монанди шиша аст, дониш нерӯест ба монанди оташ, ва ҳикмати Худованд равшан аст. Агар ҷароғ сӯзон аст, шумо зинда ҳастед, агар он хомӯш шавад, шумо мемиред». Бо назардошти он, ки назарияи муосири сармояи инсонӣ донишро ҳамчун унсурҳои асосии пешвоӣ арзёбӣ мекунад, мутафаккири бузурги тоҷик Абӯалӣ ибн Сино, мушкилоти сармояи инсонро баррасӣ мекунад. Умуман, Абӯалӣ ибн Сино ва дигар олимони дар боло зикршуда, фикру ақидаҳои худро оид ба рушди инкишофи пешвоӣ вобаста ба вақт ва мушкилоти иҷтимоии замони худ баён кардаанд. Гарчанде ки мафҳумҳои мухталифе дар ин мавзӯ ҷой доранд ва онҳо хеле гуногунанд, ягонагии фикр ва ақидаҳо дар бораи ҷанбаҳои ин масъала дар тамоми марҳалаи таърихӣ тамаддуни инсон ҳис карда мешавад.

Ташаккули назарияи навини идоракунии сармояи инсонӣ ҳамчун соҳаи илми мустақил бо таҳқиқоти олимони солҳои 60 – уми нимаи дуюми асри XX алоқаманд аст. Ин таҳқиқотҳо ба шароитҳои махсуси иҷтимоӣ иқтисодӣ, ки дар нимаи дуюми асри гузашта ташаккул ёфта буданд, мусоидат менамоянд. Ин гуфтаҳо аз нуқтаи назари илми менеҷмент чунин маънидод намудан мумкин аст:

1. Гузариш ба истеҳсоли маҳсулоти инноватсионӣ дар асоси пешравиҳо ва дастовардҳои баланди илмию технологӣ. Ин раванд аз меҳнати қавӣ ва маҳорати махсуси нерӯи инсонӣ вобаста буд, ки дар натиҷаи онҳо нақши пешвоӣ дар раванди истеҳсолот муайян карда мешавад.

2. Дар натиҷаи тағйирёбии ҷиддии равандҳои истеҳсолӣ дар бисёр соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, ҳиссаи хароҷоти меҳнатии зиёди коргар дар сохтори хароҷоти маҳсулоти ниҳой муҳимтар гардид. Муайян карда шуд, ки истеҳсоли бештари маҳсулот дар бисёре аз равандҳои тичоратӣ бо баландшавии моликияти зеҳнӣ ва фаъолиятҳои касбӣ (дар истеҳсолот дар афзоиши шиддатнокии меҳнат, даромадҳои соҳибкорӣ, фондҳои ҷамъиятӣ ва ғайра) зоҳир мегашт.

3. Суръатбахшии равандҳои ташаккули пешвоӣ дар фаъолиятҳо, инсондӯстии муносибатҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ дар мамлакатҳои пешрафтаи ҷаҳон, устуворӣ ва эътимоднокии «ақидаи арзишманди инсонӣ» дар ҳама сатҳҳои идоракунии иқтисодӣ – дар системаҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ ва намудҳои гуногуни он ба вучуд омаданд. Аз ин гуфтаҳо маълум мегардад, ки ҳама он дигаргунӣҳо, ки дар иқтисодиёти ҷаҳони имрӯза дида мешаванд, маҳз аз инкишофёбии донишҳои касбӣ – тахассусии захираҳои инсонӣ вобастагии калон доранд.

Аз олимони иқтисоддони тоҷик, профессор Ғаниев Т.Б. вобаста ба масоили рушди ташаккул додани нерӯи инсонӣ дар баробари мучҷаҳазгардонии раванди истеҳсолот бо беҳтарин технология чунин андешаеро пешниҳод намудааст: «Сармоягузорӣ ба техникаву технологияи нав бе назардошти сармоягузори нерӯи инсонӣ наметавонад ҳосилнокии меҳнатро ба дараҷаи дилхоҳи ҳисобӣ – техникӣ расонад. Яъне, агар мо якбора оид ба рушди сармояи инсонӣ ва рушди техникаву технологияи соҳаҳои сармоягузори мувофиқ надошта бошем, пас сармоягузори яктарафа натиҷаи дилхоҳ дода наметавонад» [6, с.76].

Таҳлилгарони дигари муосир бошанд, чунин ақида доранд, ки «Бозтавлидии сармояи инсонӣ – ин ҷараёни сохтани иқтидори истеҳсолии инсон ба воситаи сармоягузорӣ мебошад» Яъне, сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ бозтавлидии онро зиёд намуда, боиси баланд гардидани иқтидори истеҳсолӣ ва истеҳсол гардидани беҳтарин молу маҳсулотҳо мегардад.

Хулоса: ба андешаи мо дар шароити имрӯз Пешво ҳамчун нерӯи ҳаракатдиҳандаи рушди корхонаҳо ва ширкатҳо баромад менамояд. Нақши Пешво дар такмили идоракунии муосир, рушддиҳии инноватсия, ташаккули фарҳанги корпоративӣ ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти ташкилот бениҳоят бузург арзёби карда мешавад. Ҳамин аст, ки дар шароити рақобати шадид ва иқтисоди бозорӣ, корхонаҳо танҳо дар сурате метавонанд муваффақ гарданд, ки дорои пешвоёни донишманд, ташаббускор ва дорои қобилияти роҳнамоӣ бошанд.

АДАБИЁТ

1. Назаров, С., Менеҷмент ва роҳбарӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ. Дониш. - Душане, - 2022.
2. Наимов Б.Қ. Вазъи соҳаи саноат ва тамоюли рушди он дар вилояти хатлон [Матн] / Наимов Б.Қ. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2023. -№1/2 (110)-С.284 – 288.
3. Ғаниев Т.Б. Менеҷмент: Муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ. – Душанбе, «Ирфон». – 2017. – С.138.
4. Клочков В. В. Человеческий капитал и его развитие. В книге: Экономическая теория. Трансформирующая экономика. / Под ред. Николаевой И. П. - М.: Юнити, 2004. - С.: 417.
5. Энциклопедия мудрости/ К. Андриевская и др. – Можайск: Издво «РООССА», 2007. – С.682.
6. Ғаниев Т.Б. Менеҷмент: Муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ. – Душанбе, «Ирфон». – 2017. – С.166.